

TÍTULO: CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL DE MODELOS ANATÔMICOS COM SINAIS DE CÂNCER DE MAMA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.17835326

AUTORES: MARIA AMÉLIA LOPES MARTINS, AMANDA MARTINS SOUSA, PÂMELA THAYNE MACÊDO SOBREIRA, LÍVIA MOTA SOUSA, ANA CAROLLYNE SALES FALCÃO, PAULA RENATA AMORIM LESSA

INTRODUÇÃO: O CÂNCER DE MAMA (CM) É UM RELEVANTE PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA, E PORTANTO, TORNA-SE ESSENCIAL DESENVOLVER ESTRATÉGIAS VOLTADAS À PREVENÇÃO E À DETECÇÃO PRECOCE, COM BASE NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM VISTAS A ESTIMULAR O AUTOCUIDADO E O PROTAGONISMO DO INDIVÍDUO. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DA CONSTRUÇÃO DE MODELOS ANATÔMICOS COM SINAIS DE CÂNCER DE MAMA, A PARTIR DA REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE UMA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DESENVOLVIDO POR ACADÊMICA DE ENFERMAGEM, EM 2024, ENVOLVENDO A CRIAÇÃO DE MODELOS ANATÔMICOS MAMÁRIOS COM ENFOQUE NOS ASPECTOS CLÍNICOS DO CM. AS ATIVIDADES FORAM REALIZADAS NO LABORATÓRIO DA INSTITUIÇÃO, ONDE SE COLETARAM OS RESÍDUOS DE PAPEL E PODA VEGETAL. A CONFECÇÃO SEGUIU DUAS ETAPAS BASE, QUAIS SEJAM: OBTENÇÃO DA POLPA SECUNDÁRIA DE CELULOSE E MODELAGEM SUSTENTÁVEL DAS PEÇAS. **RESULTADOS:** FORAM PRODUZIDAS CINCO PEÇAS ANATÔMICAS REPRESENTANDO SINAIS COMUNS DO CM COMO O NÓDULO PALPÁVEL, ABAULAMENTO NA PAPILA MAMÁRIA E RETRAÇÃO MAMILAR, ASSIMETRIA NAS MAMAS, SINAIS FLOGÍSTICOS E ALTERAÇÕES NA PELE. TODO O PROCESSO UTILIZOU RECURSOS BIOTECNOLÓGICOS SUSTENTÁVEIS E DE BAIXO CUSTO, COMO COLA ECOLÓGICA E RESÍDUOS DE MADEIRA PARA ATRIBUIR ACABAMENTO. **CONCLUSÃO:** PRODUÇÕES EDUCATIVAS SUSTENTÁVEIS E ACESSÍVEIS PODEM POTENCIALIZAR A IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DO CM. AO PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DOS SINAIS CLÍNICOS, TAIS TECNOLOGIAS CONTRIBUEM PARA QUE O PÚBLICO-ALVO RECONHEÇA ALTERAÇÕES SUSPEITAS E BUSQUE ATENDIMENTO OPORTUNO. ADEMAIS, O USO DESSES PRODUTOS CONTRIBUEM PARA O FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE ACERCA DA PREVENÇÃO DO CA DE MAMA EM QUALQUER ESPAÇO DE ENSINO-APRENDIZAGEM.

PALAVRAS-CHAVE: CÂNCER DE MAMA; EDUCAÇÃO EM SAÚDE; DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.